

Plan de Gestion de Données Expérimental du projet "CLIODIFLE 2 : Des institutions, des enseignants, des étudiants... Une contribution à l'histoire de la francophonie"

Crédits photographiques : © DBU/Sorbonne Nouvelle

DOI : 10.5281/zenodo.5747036

Version du document : 1.0

Date de mise à jour : 08/12/2021

Réalisé dans le cadre de l'appel à projets 2021-2022 du GIS CollEx-Persée

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les données produites dans le cadre de ce projet seront majoritairement liées à l'aspect "numérisation" du projet CollEx CLIODIFLE. Les documents en question sont des archives papier (document manuscrits, tapuscrits, photographies) réunies dans le cadre de ce projet. Elles concernent l'École de Préparation des Professeurs de Français à l'Étranger (EPPFE), créée en 1919. Elles seront numérisées auprès d'un prestataire, et mèneront à produire des fichiers images, ainsi qu'un ensemble de métadonnées sur ces documents. Ces documents sont majoritairement des documents administratifs (fiches de renseignement, diplômes, registres) et un ensemble de typologies autres (correspondance entre services, correspondance entre direction et partenaires...).

Le fichier de métadonnées est créé à partir d'un tableur collectif (Google Sheets) alimenté par l'équipe de recherche lors de l'opération de récolement. Ce fichier de métadonnées permet d'expliquer la provenance des données. Les personnes travaillant sur ce fichier sont formées à la description, et une formation sera donnée à chaque nouvel acteur de cette phase de création de métadonnées.

Les documents étant inédits, il n'existe pas de sources de données existantes qui pourraient être mobilisées dans un premier temps. Dans la suite du projet, il est toutefois prévu de croiser les données produites avec des référentiels existants.

A ce stade du projet, aucun plan n'existe pour la création de données supplémentaires. Chaque type de données qui ne rentre pas dans le cadre amènera à l'amendement du présent document.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données produites prendront donc la forme de données numériques, principalement des images (format JPEG2000 et TIFF) et des documents au format .pdf pour la diffusion.

Le format JPEG2000 a été choisi pour sa pérennité et la possibilité d'implémenter le protocole IIIF pour la diffusion des données. Le choix de ce format repose sur l'offre IIIF360 et l'expertise des collègues de la Bibliothèque Sainte Geneviève, qui diffusent les données de leur bibliothèque numérique Genovefa.

Le format TIFF sert à la diffusion des contenus sur des systèmes qui ne supportent que ce format.

Les métadonnées produites pour le projet pourront être exportées en format .csv et .rdf pour leur exploitation et diffusion ultérieure.

La numérisation est prévue pour plus de 25 000 documents, totalisant 35 000 vues (certains documents sont reliés, d'autres ont un recto et un verso). Les opérations de numérisation devraient aboutir à la création d'un volume correspondant à 1 To de fichiers numériques. Les métadonnées, créées à partir du tableur partagé, fournissent des informations sur le format sur la logique "un document, une ligne". Celles-ci sont ensuite intégrées aux fichiers.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les métadonnées du projet seront accessibles via l'outil de diffusion, mais elles seront également publiées en même temps que les données elles-mêmes sur un entrepôt de données. Le cahier des charges de numérisation prévoit que les fichiers numériques livrés contiennent des métadonnées techniques et descriptives (Exif, Dublin Core) embarquées. Les métadonnées fournies par le prestataire sont fournies selon le standard Dublin Core, avec des propriétés qui recoupent également les vocabulaires Schema.org, FOAF et d'autres. L'optique de l'équipe projet a été d'utiliser des vocabulaires et standards partagés par plusieurs communautés plutôt que de créer des vocabulaires contrôlés propres à ces seuls fichiers.

Les formats de publication pourront prendre plusieurs formes selon les besoins des réutilisateurs potentiels, du plus accessible (.csv) à des formats complexes (.rdf) qui correspondent à autant de besoins différents.

Sur l'outil de diffusion (sous Omeka S), une page du site expliquera la méthodologie de collecte et de traitement des données aux visiteurs. Le contenu de cette page permettra ensuite de préparer une documentation qui accompagnera le versement des données dans un entrepôt de données de la recherche.

Les conventions de nommage sont réglées avec le prestataire pour la livraison des fichiers. Des conventions de nommage particulières seront mises en place en cas d'export des métadonnées depuis l'outil de diffusion et à des fins de publication sur un entrepôt de données. Toute mise à jour de la base sera répercutée sur l'entrepôt de données, et ce tant que l'outil de diffusion sera actif, afin que la version sur l'entrepôt reflète le dernier état, et donc la meilleure qualité des données possible. S'il est nécessaire de séparer les métadonnées en plusieurs jeux (par exemple pour différents types de documents), les conventions de nommage prendront en compte cette multiplicité pour éclairer les

réutilisateurs potentiels sur le contenu des jeux de données. Un workflow sera mis en place pour préciser les différents acteurs de cette chaîne de traitement.

La documentation (qui peut prendre la forme d'un "Lisez moi.txt") accompagnant les jeux de données sera régulièrement mise à jour avec mention de la date pour plus de clarté.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Suite à la livraison de la numérisation par le prestataire, un contrôle de la qualité des données produites sera opéré par l'équipe des professionnels de la documentation associée au projet, en lien étroit avec l'équipe de recherche.

Le contrôle consistera en une vérification de la qualité des fichiers, de l'océrisation produite et des métadonnées embarquées, afin de vérifier l'uniformité des données produites et leur cohérence en termes de vocabulaires employés. Un échantillonnage sera réalisé afin de vérifier la cohérence des données sur l'ensemble du corpus numérisé sans procéder à une vérification systématique coûteuse en ressources humaines.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Pour les phases de création/collecte des données et de traitement, les données sont conservées sur le Drive sécurisé de l'université. Les données en question sont les futures métadonnées des documents, tirées du travail collectif sur les archives.

Pour la phase d'analyse des données, le projet fonctionne sur la base d'un double stockage :

- au fur et à mesure de leur production, les données seront stockées sur l'outil de diffusion, à savoir la bibliothèque numérique CLIODIFLE, fonctionnant sur le logiciel Omeka S, hébergée sur les serveurs de la TGIR Huma-Num
- en parallèle, les données sont stockées dans le Drive sécurisé de l'université

Les administrateurs systèmes de l'université ainsi que les équipes d'Huma-Num effectuent régulièrement des sauvegardes du contenu des serveurs, ce qui permet une récupération

rapide des données. L'historique des versions est donc disponible en cas d'erreur ou de problème.

Pour les phases de conservation, d'accès et de réutilisation des données, celles-ci seront versées sur un entrepôt de données (voir le point 5b du présent document).

A ce stade, aucune conservation pérenne des données numériques n'est envisagée, ce point demandant un financement pérenne qui dépasse le cadre du projet. L'équipe est toutefois attentive à contrôler les formats et types de données afin que celles-ci puissent être conservées si le projet évolue dans cette direction. A ce titre, l'équipe assure de la conformité des données avec les possibilités d'archivage du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES).

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

La récupération des données en cas d'incident sera assurée par les services informatiques de l'université et des institutions partenaires (HumaNum), qui administrent ces procédures suivant les normes et processus des établissements.

L'accès aux données (côté back office) est réservé aux membres du projet via un accès nominatif sécurisé par mot de passe. Les données en accès libre sur la bibliothèque numérique (Omeka S) sont à disposition du public quand elles ne nécessitent pas l'application du RGPD.

Dans le cas de partage de données nécessaire avec des tiers, la décision est prise en commun accord entre la DPO, le service juridique de l'université et les membres du projet.

La politique de protection des données est en ligne avec l'éthique, la déontologie et l'intégrité scientifique mises en avant par l'Université Sorbonne Nouvelle. L'université est engagée dans la sensibilisation, la formation, la prévention et le contrôle permettant de garantir le caractère scientifiquement rigoureux des activités de recherche et des données. Parallèlement, tous les acteurs du projet sont formés aux questions d'éthique.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Suivant le principe en vigueur pour la science ouverte, « Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire », les données auront une ouverture aussi large que possible (mise à

disposition des données sous licence CC-BY 4.0 quand cela est envisageable). Compte tenu de la nature des données, cette licence devrait pouvoir s'appliquer de manière générale pour presque la totalité des fiches. Toutefois, l'équipe est consciente que la question des données personnelles mérite d'être soulevée (pour le jeu de données photos notamment) : à ce sujet, une expertise sera menée en croisant archivistique et problématiques liées à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD).

Suite à cette expertise, des aménagements concernant la numérisation pourront être apportés afin de supprimer le risque de dévoilement de données personnelles : le floutage de photographies sur les fichiers de diffusion pourra par exemple être demandé au prestataire de numérisation.

Si l'expertise révèle que des données personnelles ne peuvent être librement diffusées sous une licence appropriée, l'équipe pourra, selon les orientations décidées avec l'équipe de recherche :

- mettre en place un contrôle d'accès sur la plateforme de diffusion sous Omeka S afin de garantir l'accès à ces données utiles pour la recherche
- choisir de ne pas numériser les contenus problématiques s'ils ne sont pas critiques pour le travail de recherche envisagé, afin de concentrer les efforts sur des documents diffusables.
- mettre en place un contrôle d'accès sur l'entrepôt de données lors de la phase de conservation et mise à disposition des données afin de garantir l'accès à ces données utiles pour la recherche
- choisir de ne pas publier sur les entrepôts les données concernées si elles ne sont pas critiques pour le travail de recherche envisagé, afin de concentrer les efforts sur les documents diffusables

Sur la plateforme de diffusion, le contrôle d'accès peut s'effectuer via la création de comptes nominatifs permettant d'accéder aux documents dont la diffusion serait problématique.

Le cas échéant, le présent plan sera amendé afin de préciser les différents jeux de données et les conditions ou limitations de leur diffusion et de leur conservation. La documentation de ces jeux de données permettra aux personnes qui y accèdent de comprendre quels documents de cet ensemble ne sont pas présents, pour leur permettre de comprendre le corpus et les choix de l'équipe.

Dans le cadre de l'utilisation des données à des fins commerciales, le respect des conditions de la licence doit être respecté.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

La propriété des données est attribuée au projet, à travers une mention de type “CollEx CLIODIFLE”. Dans une logique de réutilisation, aucune personne nominative ne peut réclamer la propriété des données. Le contrôle d’accès des données sera géré selon les rôles définis au point 6a du présent document : la porteuse de projet, en discussion avec les personnes-ressources qui la conseillent, choisissent les niveaux d’accès selon les principes énoncés dans le présent document et le résultat de l’expertise archivistique/RGPD. La réutilisation sera conforme à la licence CC-BY 4.0 à condition d’en citer les crédits. La législation européenne en vigueur sera appliquée, notamment dans la logique du respect du RGPD quand cela est nécessaire pour certaines données du projet. Les droits de propriété intellectuelle sur les données et leurs dérivés restent acquis par les différents membres du projet de recherche.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Les enjeux éthiques sont intégrés à la réflexion méthodologique du projet en accord avec le Guide "Pratiquer une recherche intègre et responsable" mis en place par le COMETS du CNRS. De surcroît, les recherches menées par les membres de l’équipe seront soumises à l’aval du comité d’éthique de l’Université Sorbonne Nouvelle. Les éventuelles remarques ou changements induits par la validation du comité d’éthique amèneront à l’amendement du présent document.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le partage est prévu à plusieurs étapes du “cycle de vie des données” du projet.

Au niveau de la diffusion des données, le partage est assuré via l’exposition des données et métadonnées dans la bibliothèque numérique CLIODIFLE. Dans ce cadre, et selon les possibilités déterminées en termes de droit et d’ouverture (traduites par l’utilisation de licences appropriées), les utilisateurs pourront avoir accès et reproduire numériquement des fichiers numériques mis à disposition dans le cadre du projet.

Afin de conserver, de donner accès et d’encourager la réutilisation des données produites, il est également prévu (toujours selon les possibilités déterminées en termes de droit et d’ouverture) de déposer l’ensemble des données et métadonnées produites, dans des formats permettant leur utilisation à des fins d’analyse (notamment les fichiers .csv) et leur

réutilisation pour des croisements de bases de données ou de projets basés sur les données liées (en ce qui concerne un possible export .rdf).

Le choix de l'entrepôt de données sera mené de manière conjointe entre les services d'appui à la recherche, les professionnels de la documentation et l'équipe de recherche. Les besoins disciplinaires, l'existence d'entrepôts identifiés et les possibilités d'accueil de ces différents types de données seront les points de réflexion afin de choisir la plateforme la plus appropriée. Pour la pérennité de ces données, l'entrepôt sélectionné fournira au minimum un identifiant pérenne (doi, ark...) qui permettra un accès au jeu de données au-delà même de l'existence de l'outil de diffusion Omeka.

L'exposition de ces données dans l'entrepôt choisi se fera par le dépôt de différents jeux de données, en fonction des formats et des utilisations/réutilisations ciblées par l'équipe. Comme pour le choix de l'entrepôt, la définition des jeux de données se fera de manière conjointe, en gardant une attention particulière à l'intérêt exprimé par d'autres partenaires du projet ou équipes de recherche qui pourraient être des réutilisateurs potentiels de ces données.

L'ouverture se veut aussi large que possible, avec une mise à disposition des données sous licence CC-BY 4.0 chaque fois qu'il est possible, afin d'autoriser également la réutilisation, l'utilisation à des fins de dérivé, dans l'esprit du Plan S et des deux Plans Nationaux pour la Science Ouverte.

Compte tenu de la nature administrative des documents, la barrière des 50 ans après leur production pourra amener à ouvrir progressivement l'accès à des documents non concernés dans un premier temps, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

L'essentiel des données produites dans le projet consistant des résultats de la numérisation, l'angle de travail prévoit la conservation de toutes les données produites dans ce cadre, puisque la sélection des documents à numériser et leur importance a été jaugée en amont par l'équipe de recherche.

Dans le cas où certaines données soient impossibles à diffuser, dans la logique du respect du RGPD et des délais concernant les documents administratifs, la sélection se fera sur la base de ce qui peut être diffusé immédiatement, en planifiant des phases de diffusion ultérieures pour les documents qui ne sont pas encore diffusables en l'état. Si cette diffusion devait avoir lieu en-dehors du périmètre du projet, compte tenu des délais, elle serait rattachée à un nouveau plan de gestion de données correspondant à une autre phase du projet.

A ce stade, et d'après les différentes expertises, aucun document ne devrait être détruit pour des raisons contractuelles, légales ou réglementaires. Si ces raisons devaient empêcher la diffusion et le partage de ces données dans le temps du projet, le présent plan de gestion de données serait amendé afin de préciser le périmètre des données concernées, le volume de données, mais également les conditions de partage qui diffèreraient des conditions énoncées ci-dessus.

Le projet CLIODIFLE étant un projet mobilisant un réseau international, et en recherche de nouveaux partenaires, les utilisateurs prévisibles de ces données pourraient être d'autres institutions disposant de fonds complémentaires, auquel cas les données du projet pourraient être croisées, comparées avec des données similaires pour des analyses quantitatives, des analyses de réseau poussées, des opérations de cartographie.

A ce stade du projet, plusieurs entrepôts existants sont identifiés par l'équipe du projet : Figshare, Zenodo, Recherche DataGouv et Nakala. L'entrepôt Zenodo est l'option préférentielle au moment de la rédaction de ce plan. Géré par le consortium OpenAire et le CERN, il offre des garanties satisfaisantes en matière de visibilité et de qualité de partage, et accepte une grande variété de formats de données, parmi lesquels les formats précisés précédemment.

Il est à noter que le développement de la plateforme nationale de données de la recherche, Recherche Data Gouv, peut amener l'équipe du projet à repenser ces choix en termes d'entrepôt, si cette plateforme correspond mieux aux besoins disciplinaires et de pérennité du projet. Le choix préliminaire de ces entrepôts correspond aux besoins listés ci-dessus, mais également à la possibilité d'éditorialiser et de documenter les jeux de données, afin de préciser au maximum le contexte de création et les aspects techniques de ces données.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

A ce stade du projet, aucun logiciel n'a été créé par l'équipe projet. Si un développement logiciel avait lieu, le code serait stocké sur une plateforme permettant un accès ouvert et un archivage, de type Software Heritage. Si des scripts et programmes exécutables servent à enrichir les données, ils pourront également faire l'objet d'un archivage de ce type. Le cas échéant, le présent plan serait amendé afin de préciser le périmètre des données concernées, leur volume et les solutions précises en matière d'ouverture, de partage et de diffusion.

L'outil de diffusion, basé sur le logiciel Omeka S, pourra prévoir une exposition des données via des protocoles partagés dans la communauté de l'informatique documentaire, comme le protocole OAI-PMH, qui pourrait permettre à des utilisateurs de moissonner des jeux de données définis en amont par l'équipe de recherche et de les exposer sur des systèmes

appropriés. Si l'intérêt des partenaires pour ce type d'exposition est avéré, le présent plan sera amendé afin de définir les différents jeux de données exposés.

Pour le stockage en entrepôt de données, celles-ci seront partagées dans des formats ouverts (.csv, .rdf...) qui ne nécessiteront pas d'outils spécifiques, l'objectif du projet étant la réutilisation la plus large possible de ce corpus, et son intégration possible dans d'autres systèmes.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

L'attribution d'un jeu de données sera assurée par le biais de l'entrepôt de données sur lequel les données seront déposées dans les modalités décrites précédemment. A ce stade du projet, il n'est pas prévu d'implémenter des identifiants uniques et pérennes au niveau des documents sur la plateforme, comme cela peut être le cas sur l'outil COCOON du CNRS.

Si ce besoin était ressenti, l'utilisation du service Datacite, dont agence d'attribution en France est l'INIST-CNRS, serait explorée par l'équipe projet, et le présent plan de gestion de données serait amendé en ce sens. A l'heure actuelle, cette piste n'est pas évoquée puisque le financement du projet est limité dans le temps, et incite l'équipe à se tourner vers des solutions de stockage auprès de plateformes de confiance telles que Zenodo, ou, le cas échéant, Recherche Data Gouv.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

La responsabilité légale de la gestion des données appartient à la porteuse du projet (Valérie Spaëth, Professeure des Universités – Sorbonne Nouvelle). L'équipe d'appui est constitué de Chiara Mainardi (chargée du développement des Humanités Numériques – Sorbonne Nouvelle), Vincent de Lavenne de La Montoise (responsable de l'Appui Documentaire à la Recherche – Sorbonne Nouvelle), Emeline Juillard (ingénieur d'études Numérisation & Archives ouvertes (HAL) – Sorbonne Nouvelle), et Audrey Audin (archiviste et DPO – Sorbonne Nouvelle). Le rôle de l'équipe d'appui est de conseiller et accompagner l'équipe scientifique sur la protection, la publication et la préservation des données. Sous le contrôle de ces quatre personnes, l'ingénieur d'études recruté avec le financement du projet

gèrera le dépôt sur l'entrepôt choisi par l'équipe, à ce stade Zenodo. La production des données et des métadonnées de la part du prestataire extérieur sera contrôlée par l'équipe des professionnels de la documentation associée au projet et la chargée des Humanités numériques. Ces personnes sont également responsables de la mise en place du PGD et de ses mises à jour régulières, en lien très étroit avec la porteuse du projet et toute l'équipe.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les personnes engagées dans le projet devront dédier une partie de leur temps de travail à s'assurer que les données répondent aux principes FAIR. La gestion et le contrôle de ces données occupera environ 25% du temps dédié au projet pour chaque personne responsable de la gestion des données sur citées dans le paragraphe précédent. Les entrepôts de données figurent comme les ressources nécessaires pour la diffusion des données. Le coût des infrastructures informatiques, leur gestion, et la production des données de la part du prestataire extérieur ont été globalisés dans la demande de financement.